

ANA SLAVEC

LEA PRIMOŽIČ

InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja

ANNECHIEN HOBEN

MIGUEL MORENO TORRES

TOBIAS STERN

Inštitut za sistemske znanosti, inovacije in raziskave trajnostnega razvoja Univerze v Gradcu

Odzivanje slovenskih in avstrijskih podjetij v gozdno-lesnem sektorju na podnebne spremembe

***Povzetek:** Podnebne spremembe so eden ključnih izzivov sodobnih družb. Pri blaženju podnebnih sprememb in strategijah prilagajanja nanje imajo pomembno vlogo tudi gospodarske dejavnosti povezane z gozdom, saj ima uvajanje inovacij v gozdno-lesnem sektorju lahko potencialno velike koristi za okolje. V prispevku predstavljamo rezultate raziskave na vzorcu 293 slovenskih in avstrijskih podjetij v tem sektorju, ki je potekala sredi leta 2021. Z anketnim vprašalnikom smo proučili vpliv podnebnih sprememb na podjetja, njihov odnos do tega pojava in motivacijo za ukrepanje. Ugotovili smo, da je večina podjetij vsaj nekoliko zaskrbljenih zaradi podnebnih sprememb, le redka pa so razvila s tem povezane inovacije. Njihovo obnašanje lahko do neke mere pojasnimo na osnovi teorije načrtovanega vedenja. Na podlagi rezultatov podamo priporočila, s kakšnimi ukrepi in komunikacijo lahko spodbudimo podjetja k blaženju podnebnih sprememb.*

***Ključne besede:** podnebne spremembe, podjetja, anketna raziskava, Avstrija, Slovenija*

Uvod

Po eni strani vse pogostejši in resnejši vročinski valovi, daljša obdobja suše, neurja in druge naravne nesreče predstavljajo vedno večjo grožnjo evropskim gozdovom in s tem povezanim gospodarskim dejavnostim (Seidl in dr. 2017). Po drugi strani pa imajo gozdovi s shranjevanjem ogljika, uravnavanjem ekstremnih vremenskih pojavov in zaustavljanjem degradacije tal potencial blažiti podnebne spremembe. Inovacije v gozdno-lesnem sektorju, kot so spodbujanje novih obnovljivih materialov in proizvodov, ki nadomestijo tiste iz neobnovljivih virov, imajo zato pomembno vlogo pri strategijah blaženja podnebnih sprememb in prilagajanju nanje (Hurmekoski in dr. 2021).

Vendar obstaja le malo raziskav o odpornosti podjetij v gozdno-lesnem sektorju na podnebne spremembe in njihovi sposobnosti prilagajanja (Seidl in dr. 2017). Ena redkih je anketa lastnikov in upravljalcev gozdov v sedmih evropskih državah, kjer so ugotovili velike razlike v deležu tistih, ki so prilagodili prakse upravljanja, od 14 % na Portugalskem do 57 % na Slovaškem (Sousa-Silva in dr. 2018). Prav tam so nedavno izvedli tudi anketno raziskavo o inovativnosti in okoljski ozaveščenosti gozdarjev pogodbenikov, ki je pokazala, da več kot polovica v zadnjih treh letih ni implementirala nobene inovacije z okoljskimi koristmi ter da je pri inovacijah šlo le za privzemanje idej drugih in ne za originalne ideje (Štěrbová in dr. 2021). Ugotovila je tudi, da so dejavniki, ki vplivajo na uvedbo tovrstnih inovacij dostopnost finančnih virov, informacij in svetovanja, sodelovanje z drugimi akterji pa tudi zakonodaja, predvsem pa okoljska ozaveščenost podjetja (Štěrbová in dr. 2021). Slednje so izpostavile tudi raziskave stališč inovacij z okoljskimi koristmi v splošnem oziroma v drugih sektorjih (Corsini in dr. 2019; Zhang in dr. 2020).

Za pojasnjevanje ravnanj v zvezi z podnebnimi spremembami se v literaturi včasih uporablja teorija načrtovanega vedenja (TNV) (Ajzen 1991), ki obravnava vpliv stališč, subjektivnih norm (tj. vpliv socialnega okolja) in zaznane kontrole vedenja (tj. zaznavanje omejitev za izvedbo vedenja) na vedenjske namere, slednje pa za napovedovanje dejanskega vedenja. Pretežno gre za raziskave stališč različnih populacij posameznikov (Chan in Bishop 2013; Chen 2016; Masud in dr. 2016; Morten in

dr. 2018; Liobikienė in dr. 2021; Kaffashi in Shamsudin 2019), nekaj pa je tudi raziskav na poslovnih subjektih, od kmetov (Zhang in dr. 2020) do vodstev podjetij (Sawang in Kivits 2014; Kaplan in dr. 2016). Vse navedene raziskave so potrdile, da lahko na podlagi stališč in norm vsaj do določene mere napovemo vedenjske namere, z izjemo dveh raziskav (Masud in dr. 2016; Kaffashi in Shamsudin 2019) pa je bil značilen tudi učinek zaznane kontrole vedenja in v nekaterih je bilo na podlagi modela možno pojasniti tudi dejansko vedenje posameznikov oziroma podjetij (v različnih raziskavah je model na podlagi TNV pojasnil od 20 do 60 % odstotkov variance).

Izvedli smo presečno anketno raziskavo, ki je zajela dve izmed nadpovprečno gozdnatih držav v Evropski Uniji, in sicer Slovenijo in Avstrijo. Cilj raziskave je bil razumeti, kako podjetja v gozdno-lesnem sektorju dojemajo podnebne spremembe in kako se to odraža v njihovih inovacijskih dejavnostih. V prispevku skušamo oceniti zaskrbljenost podjetij zaradi podnebnih sprememb in ugotoviti, ali je njihovo dejavnost možno pojasniti s TNV.

Metode

Poleti 2021 smo med aktivnimi avstrijskimi in slovenskimi podjetij v gozdno-lesnem sektorju¹ izvedli anketo na temo dejavnikov, ki vplivajo na njihove inovacijske dejavnosti v povezavi z blaženjem podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Vprašalnik je bil pripravljen v nemškem in slovenskem jeziku, vključeval pa je vprašanja o stališčih in vedenju na različnih ravneh, o inovacijah izdelkov in procesov ter o inovacijah, povezanih s podnebnimi spremembami, končal pa se je s sklopom vprašanj o značilnostih podjetja in respondentih.

¹ Primarno gre za naslednje dejavnosti po Statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti v EU (NACE): Gozdarstvo in sečnja (A2), Proizvodnja lesa in izdelkov iz lesa in plute (C16), Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja (C17), Proizvodnja pohištva (C31), Gradbeništvo (F41, F43) in trgovina (G46, G47), vendar je bilo nekaj podjetij na seznamu prejetem od avstrijske agencije iz drugih kategorij (B8, C20, C22, C25, C42, E38, H49, I56, M70, M71 in MZ3).

Seznam podjetij oziroma njihovih elektronskih naslovov je bil pridobljen iz registra firmeninfo.at za Avstrijo in bizi.si za Slovenijo, pri čemer smo zajeli podjetja vseh velikosti, tudi tista z manj kot 10 zaposlenimi (mikropodjetja). K sodelovanju smo povabili vseh 5352 podjetij na seznamu, za katera smo imeli elektronski naslov (3048 avstrijskih in 2294 slovenskih). Za izboljšanje stopnje odgovora smo poslali do štiri opomnike. Podatki so bili analizirani s programskim paketom SPSS in so na voljo preko Arhiva družboslovnih podatkov (Slavec in dr. 2022).

Rezultati

V anketi je sodelovalo 293 podjetij², 123 avstrijskih in 170 slovenskih, pri čemer je bila stopnja odgovora 5,8 % (4,2 % za Avstrijo in 7,8 % za Slovenijo). Na začetku smo podjetja vprašali, kako zaskrbljena so zaradi podnebnih sprememb (B1). Kot je razvidno iz Slike 1, je večina vsaj precej zaskrbljena, zlasti v Sloveniji (84,1%) pa tudi v Avstriji (73,2 %), vendar ima slednja višji delež zelo zaskrbljenih (35,8%). Razlika med državama je statistično značilna ($\chi^2=5,25$, $p<0,05$), a je to lahko posledica razlik v strukturi podjetij v vzorcu, čeprav pri analizi nismo zaznali značilnih razlik po sektorju ($\chi^2=1,90$, $p=0,37$) ali številu zaposlenih ($\chi^2=0,15$, $p=0,70$).

Slika 1: Kako zaskrbljeni se zaradi podnebnih sprememb?

² Od 293 sodelujočih je bilo skoraj 60 % družb z omejeno odgovornostjo, sledi 28 % samostojnih podjetnikov. Približno dve tretjini je bilo mikropodjetij petina malih podjetij in skoraj 7 % srednjih podjetij. V Avstriji je bilo 6,5 % udeležencev velikih podjetij, v Sloveniji pa ni bilo podjetij z več kot 250 zaposlenimi.

Za analizo okoljsko ozaveščenega delovanja smo uporabili TNV, ki smo jo implementirali z dvema regresijskima modeloma. Najprej smo izvedli linearno regresijo z vedenjsko namero kot odvisno spremenljivko in stališči, subjektivnimi normami in zaznano kontrolo vedenja kot neodvisnimi. Te koncepte smo operacionalizirali na podlagi vprašanja B2, ki je merilo strinjanje z desetimi trditvami na 5-stopenjski lestvici (Priloga). Vedenjsko namero smo izračunali kot povprečje prvih dveh postavk (1-2) z visoko zanesljivostjo (Cronbachov $\alpha=0,86$). Stališča smo izmerili le z eno postavko, in sicer pozitivnimi občutki glede sodelovanja pri ukrepih za blažitev podnebnih sprememb oziroma prilagajanja nanje (3). Subjektivne norme smo izračunali kot povprečje štirih postavk (4-7), ki so prav tako imele dobro zanesljivost (Cronbachov $\alpha=0,82$). Zaznana kontrola vedenja je bila izračunana kot povprečje zadnjih treh postavk (8-10), ki so imele le vprašljivo zanesljivost (Cronbachov $\alpha=0,67$), a smo se vseeno odločili, da jo uporabimo v analizi.

Slika 2: Rezultati dveh regresijskih modelov.

Model je statistično značilen ($F=251,38$, $p<0,01$) in pojasni 72 % variance odvisne spremenljivke. Kot je razvidno iz Slike 2, imajo vse tri spremenljivke značilen učinek na vedenjsko namero, zlasti je velik za stališča ($\beta=0,61$), medtem ko gre pri zaznani kontroli vedenja za srednje velik učinek ($\beta=0,23$), pri subjektivnih normah pa za nizek ($\beta=0,09$).

V drugem regresijskem modelu je bila odvisna spremenljivka vedenje, vedenjska namera in zaznana kontrola vedenja pa neodvisni. Vedenje je bilo merjeno s tretjo postavko v vprašanju C3, ki je spraševalo o strinjanju s trditvijo, da so podnebne spremembe v zadnjih letih privedle do tega, da je podjetje sprejelo nove procese glede upravljanja dobavnih verig.

Tudi ta model je statistično značilen ($F=12,91$, $p<0,01$), ampak pojasni manj kot 8 % variance v vedenju. Samo zaznana kontrola vedenja ima namreč značilen (srednje močen) učinek ($\beta=0,32$), medtem ko učinek vedenjske namere ni statistično značilen.

Razprava in zaključek

Na podlagi spletne ankete med avstrijskimi in slovenskimi podjetji v gozdnem sektorju smo ugotovili, da je velika večina vsaj nekoliko zaskrbljena zaradi podnebnih sprememb ter pokazali, da njihovo obnašanje do neke mere lahko pojasnimo s TNV. Najmočnejši dejavnik namere so stališča, več kot pol manjši je učinek zaznane kontrole vedenja in še manjši subjektivnih norm, a še vedno značilen. Rezultat je nekoliko v neskladju z nekaterimi izmed prejšnjih raziskav, ki so na podobnih temah uporabile TNV, a jim za vpliv zaznane kontrole ni uspelo potrditi učinka (Masud in dr. 2016; Kaffashi in Shamsudin 2019), a v skladu z več drugimi (Zhang in dr. 2020; Chen 2016; Morten in dr. 2018; Chan in Bishop 2013; Liobikienė in dr. 2021; Sawang in Kivits 2014; Kaplan in dr. 2016). Pojasnjena varianca vedenjske namere (72 %) je celo višja, kot so poročale predhodne raziskave (Chan in Bishop 2013; Kaffashi in Shamsudin 2019; Sawang in Kivits 2014), medtem ko je odstotek za vedenje (8 %) precej nižji kot v literaturi. Poleg tega ni bil potrjen učinek vedenjske namere na vedenje. Seveda pa je rezultate težko direktno primerjati, saj so posamezni koncepti v različnih raziskav različno operacionalizirani.

Ker nismo uspeli potrditi povezave med vedenjsko namero in vedenjem, se postavlja vprašanje, kateri so dejavniki, ki dejansko vplivajo na vedenje podjetij. Nekatere izmed preteklih raziskav so model TNV na primer dopolnile s koncepti, kot sta moralna obveza (Chen 2016) in zaskrbljenost zaradi podnebnih sprememb (Liobikienė in dr. 2021). Lahko bi tudi še nadalje raziskali, katere značilnosti

podjetij in njihovega okolja predstavljajo oviro, da se vedenjska namera ne odrazi v dejanskem vedenju. TNV je le ena izmed teorij, s katerimi lahko pojasnimo vedenjske namere in dejansko vedenje, zato bi veljalo v prihodnjih raziskavah proučiti tudi alternativne teorije, kot je na primer teorija norme-prepričanje-vrednote (VBN), ki je bila v eni izmed prejšnjih raziskav že primerjana s TNV (Zhang in dr. 2020). Še ena smer prihodnjega raziskovanja bi lahko bile razlike v dejavnikih med dvema oblikama vedenja, blaženjem in prilagajanjem, saj je ena izmed raziskav nakazala, da so norme bolj povezane z blaženjem zaznana kontrola vedenja pa s prilagajanjem (Zhang in dr. 2020).

Naša raziskava ima tudi določene omejitve. Subjektivne norme in vedenje smo operacionalizirali le na podlagi enega indikatorja, zato je njuna veljavnost in zanesljivost vprašljiva. Raziskava je omejena le na dve srednjeevropski državi in kot so ugotovile predhodne raziskave (Sousa-Silva in dr. 2018) lahko med njimi prihaja do velikih razlik, zato rezultatov ne moremo posplošiti. Ena izmed omejitev je tudi nizka stopnja odgovora, kar je sicer tipično za ankete podjetij; vendar je dejansko višja od stopnje odgovora navedene v eni izmed prejšnjih raziskav (Kaplan in dr. 2016). Kljub omejitvam raziskava predstavlja pomemben prispevek k raziskovanju ravnanja v zvezi s podnebnimi spremembami, saj je večina raziskav osredotočenih na posameznike, medtem ko so raziskave vedenja podjetij redkejša.

Zahvala

Avtorji se zahvaljujejo za prejem sredstev Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS za projekta Inovativnost avstrijskih in slovenskih podjetij v gozdno-lesni verigi [BI-AT/2-21-006] in Uporaba vprašalnikov za merjenje stališč in vedenj uporabnikov stavb [Z5-1879 (B)] ter Evropske komisije za projekt InnoRenew v okviru programa Obzorje 2020 [H2020 WIDESPREAD-2-Teaming: #739574].

Literatura

- Ajzen, Icek (1991): The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50 (2): 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).
- Chan, Lucy, in Brian Bishop (2013): A moral basis for recycling: Extending the theory of planned behaviour. *Journal of Environmental Psychology* 36: 96–102. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2013.07.010>.

- Chen, Mei Fang (2016): Extending the theory of planned behavior model to explain people's energy savings and carbon reduction behavioral intentions to mitigate climate change in Taiwan-moral obligation matters. *Journal of Cleaner Production* 112: 1746–53. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.07.043>.
- Corsini, Filippo, Francesco Paolo Appio, in Marco Frey (2019): Exploring the antecedents and consequences of environmental performance in micro-enterprises: The case of the Italian craft beer industry. *Technological Forecasting and Social Change* 138 (June): 340–50. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.10.018>.
- Hurmekoski, Elias, Carolyn E. Smyth, Tobias Stern, Pieter Johannes Verkerk, in Raphael Asada (2021): Substitution impacts of wood use at the market level: a systematic review. *Environmental Research Letters* 16 (12): 123004. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/AC386F>.
- Kaffashi, Sara, in Mad Nasir Shamsudin (2019): Transforming to a low carbon society; an extended theory of planned behaviour of Malaysian citizens. *Journal of Cleaner Production* 235: 1255–64. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.07.047>.
- Kaplan, Sigal, Johannes Gruber, Martin Reinthaler, in Jens Klauenberg (2016): Intentions to introduce electric vehicles in the commercial sector: A model based on the theory of planned behaviour. *Research in Transportation Economics* 55: 12–19. <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2016.04.006>.
- Liobikienė, Genovaitė, Renata Dagiliūtė, in Romualdas Juknys (2021): The determinants of renewable energy usage intentions using theory of planned behaviour approach. *Renewable Energy* 170: 587–94. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.01.152>.
- Masud, Muhammad Mehedi, Abul Quasem Al-Amin, Ha Junsheng, Ferdous Ahmed, Siti Rohani Yahaya, Rulia Akhtar, in Hasanul Banna (2016): Climate change issue and theory of planned behaviour: Relationship by empirical evidence. *Journal of Cleaner Production* 113: 613–23. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.11.080>.
- Morten, Alistair, Birgitta Gatersleben, in Donna C. Jessop (2018): Staying grounded? Applying the theory of planned behaviour to explore motivations to reduce air travel. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour* 55: 297–305. <https://doi.org/10.1016/j.trf.2018.02.038>.
- Sawang, S., in R. A. Kivits (2014): Greener workplace: Understanding senior management's adoption decisions through the Theory of Planned Behaviour. *Australasian Journal of Environmental Management* 21 (1): 22–36. <https://doi.org/10.1080/14486563.2013.848418>.
- Seidl, Rupert, Dominik Thom, Markus Kautz, Dario Martin-Benito, Mikko Peltoniemi, Giorgio Vacchiano, Jan Wild, in dr. (2017): Forest disturbances under climate change. *Nature Climate Change* 2017 7:6 7 (6): 395–402. <https://doi.org/10.1038/nclimate3303>.
- Slavec, Ana, Moreno Torres, Miguel, in Stern, Tobias (2022): Odnos do podnebnih sprememb in inovacijske dejavnosti slovenskih in avstrijskih podjetij v gozdno-lesnem sektorju, 2021 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP-IDNo: OPSIDP21. https://doi.org/10.17898/ADP OPSIDP21_V1
- Sousa-Silva, Rita, Bruno Verbist, Ângela Lomba, Peter Valent, Monika Suškevičs, Olivier Picard, Marjanke A. Hoogstra-Klein, in dr. (2018): Adapting forest management to climate change in Europe: Linking perceptions to adaptive responses. *Forest Policy and Economics* 90 (November 2017): 22–30. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.01.004>.
- Štěrbová, Martina, Jozef Výboš'ok, in Jaroslav Šálka (2021): A classification of eco-innovators: Insights from the Slovak forestry service sector. *Forest Policy and Economics* 123. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102356>.
- Zhang, Lu, Jorge Ruiz-Menjivar, Biliang Luo, Zhihui Liang, in Mickie E. Swisher (2020): Predicting

climate change mitigation and adaptation behaviors in agricultural production: A comparison of the theory of planned behavior and the Value-Belief-Norm Theory. *Journal of Environmental Psychology* 68: <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2020.101408>.

Priloga

Seznam trditev v okviru vprašanja B2:³

1. S svojega položaja v podjetju nameravam v celotnem poslovanju podjetja podpirati ukrepe za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje.
2. Želim raziskati možnosti za izvajanje ukrepov za blažitev podnebnih sprememb oziroma prilagajanje nanje v svojem podjetju.
3. Pozitivno gledam na sodelovanje podjetja pri ukrepih za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje.
4. Kolegi želijo, da naše podjetje pri svojem poslovanju podpira inovacije za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje.
5. Pomembno mi je, kaj kolegi mislijo, da bi morali početi v zvezi s podnebnimi spremembami.
6. Stranke pričakujejo, da bo naše podjetje v svojem poslovanju podpiralo inovacije, ki naslavlajo blaženje podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje.
7. Pomembno mi je, kaj stranke mislijo, da bi morali storiti v zvezi s podnebnimi spremembami.
8. Prepričan sem da je možno v našem podjetju izvajati ukrepe za blažitev podnebnih sprememb oziroma prilagajanje nanje.
9. Imam dostop do virov, ki so potrebni za izvajanje ukrepov za blažitev podnebnih sprememb oziroma prilagajanje nanje.
10. Za izvajanje ukrepov, povezanih s podnebnimi spremembami, je potreben dostop do virov.

³ Vprašanje se je glasilo: »Prosim, da izjave ocenite na naslednji lestvici: 1 (sploh se ne strinjam), 2 (ne strinjam se), 3 (niti se strinjam, niti se ne strinjam), 4 (strinjam se), 5 (popolnoma se strinjam).